

**НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА****Гасанов А.Н.***Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента,
г. Баку, Азербайджан**Доктор экономических наук, профессор,***Набиев Т.А.***Гянджинский Государственный Университет
г. Гянджа, Азербайджан**Магистр***DIRECTIONS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF TOURISM BUSINESS ENTITIES****Hasanov A.,***Azerbaijan University of Tourism and Management, Baku, Azerbaijan
Doctor of Economics, Professor,***Nabiyev T.***Ganja State University, Ganja, Azerbaijan
Master's student***АННОТАЦИЯ**

В статье оценивается роль предпринимательских субъектов в экономическом развитии и росте. Доводится до сведения значимость предпринимательских субъектов в ускорении экономического развития на всех уровнях, в решении социально-экономических проблем. Отмечается, что кардинальные изменения, произошедшие в последние годы в мировой экономической системе, не только создали предпосылки для развития предпринимательства, но и обусловили проявление определенных проблем, таких как экономическая безопасность, которая считается одной из основных угроз деятельности субъектов предпринимательства. В исследовании подробно анализируются и обобщаются понятия безопасности, а также экономической безопасности, перечисляются факторы обеспечения экономической безопасности туристских предприятий. В целях надежного обеспечения экономической безопасности субъектов туристского предпринимательства рекомендуется осуществление конкретных мер.

ABSTRACT

The article evaluates the role of business entities in economic development and growth. The importance of business entities in accelerating economic development at all levels and in solving socio-economic problems is brought to the attention. It is noted that the fundamental changes that have taken place in recent years in the global economic system have not only created prerequisites for the development of entrepreneurship, but also led to the manifestation of certain problems, such as economic security, which is considered one of the main threats to the activities of business entities. The study analyzes and summarizes in detail the concepts of security, as well as economic security, and lists the factors of ensuring the economic security of tourism enterprises. In order to ensure reliable economic security of tourism business entities, it is recommended to implement specific measures.

Ключевые слова: субъекты предпринимательства, экономический рост, экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности в сфере туризма.

Keywords: entrepreneurial entities, economic growth, economic security, ensuring economic security in tourism.

Введение. Важную роль в развитии современной экономической системы играют субъекты малого и среднего предпринимательства. Они играют ведущую роль в наращивании экономического потенциала стран, мира и создании диверсифицированного экономического потенциала. Предпринимательские субъекты считаются основной движущей силой развития во всех отраслях экономики. В большинстве развитых стран субъекты малого и среднего предпринимательства имеют долю в валовом внутреннем продукте 52-55%. Это доказательство того, что предпринимательская деятельность важна и играет серьезную роль в общем развитии стран и регионов мира.

В последние годы экономические системы по существу переживают период серьезных изменений. Хотя переход к новым подходам в экономических отношениях, выдвигание на первый план персонализации и уравнивания в тенденциях развития позволяет добиться определенных положительных результатов, он создает и неблагоприятные обстоятельства в деятельности отдельных предприятий и предпринимательских структур. В качестве одного из таких фактов можно отметить рост числа угроз экономической безопасности в предпринимательстве.

Актуальность темы. Комплексный подход к созданию и систематическому совершенствованию мер, функциональных механизмов, реализация ко-

торых имеет важное значение для достижения решения проблемы экономической безопасности субъектов хозяйствования, можно считать одним из требований современности. Основное внимание в исследовании уделялось обеспечению экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности различного уровня и принятию мер по нейтрализации возможных угроз в этой сфере. Принимая во внимание перечисленные нами аргументы о серьезности проблемы обеспечения экономической безопасности в предпринимательстве, мы можем сформулировать мнение о том, что предмет исследования отличается необходимым уровнем актуальности.

Обсуждение. В целом понятие "безопасность" представляет собой также систему условий, стандартов, рамок и факторов, при которых каждый субъект и объект страны, общества и глобальной системы функционирует и развивается взаимно и органично в соответствии со своими внутренними законами, принципами, правилами и нормами [7]. Формирование и нормальное функционирование этой системы зависит от обеспечения безопасности по многим направлениям.

Экономическая безопасность, являющаяся важной составляющей во всех сферах деятельности, считается одним из важнейших качественных показателей экономической системы. При получении положительного результата оценки состояния предприятия, отрасли, экономической системы во многих случаях непосредственно этот показатель-экономическая безопасность-считается одним из основных критериев [1, с. 34].

Под этим понятием подразумеваются способность обеспечивать и защищать нормальные и благополучные условия жизни населения страны, региона и мира, потенциал непрерывного обеспечения отраслей национальной экономической системы ресурсами, способность защитить страну в случае иностранной интервенции и агрессии, а также условие уважения суверенных прав каждого субъекта. Обеспечение экономической безопасности на всех уровнях (макро, микро, мезо) считается важнейшей задачей государства [2].

Понятие экономической безопасности выражает сложившийся имидж страны и, благодаря своему экономическому развитию, является доказательством того, что она соответствует различным стандартам развития в мировом масштабе, ставит во главу угла либеральные экономические ценности и имеет рыночную экономику, которая идет в ногу с современными вызовами [6].

Некоторые западные ученые связывают экономическую безопасность с национальными интересами, с наличием военных и экономических угроз извне и рассматривают энергетическую, продовольственную, информационную, безопасность стратегических ресурсов, инновационное и технологическое лидерство как важнейшие составляющие экономической безопасности [5].

В настоящее время в туризме на переднем плане стоят вопросы роста экономического потенциала предприятий, укрепления финансовой обеспеченности и устойчивого повышения степени

обеспечения экономической безопасности. Именно поэтому экономическая безопасность на туристских предприятиях считается одним из важнейших элементов общей системы и концепции безопасности, и в этой сфере приоритетным является усиление мер по противодействию экономическим угрозам. Так как любой вид риска, вредные события и обстоятельства экономического происхождения могут в конечном итоге привести к убыткам в денежном выражении для предприятия и тем самым создать негативную тенденцию в экономическом плане для субъекта [8]. В этом смысле логика приводит к выводу, что экономическая безопасность является универсальным понятием, связанным с большинством видов хозяйственно-финансовой деятельности, в том числе с туристическим предпринимательством.

В процессе обеспечения экономической безопасности субъекты предпринимательства, представленные во всех сферах, в том числе в туристской деятельности, выступают в качестве одной из заинтересованных сторон. Экономическая безопасность для предпринимателей в сфере туризма также обеспечивает им нормальные условия для работы на различных рынках, что дает предпринимателям и управляемым ими предприятиям психологическую уверенность в своей деятельности, побуждает их делать более уверенные шаги, быть открытыми для инноваций.

Обеспечение и устойчивость экономической безопасности в принципиальной форме повысили свою актуальность за последние годы, и ее обеспечение стало для многих предприятий, стран, даже регионов символом конкурентоспособности, доминирования в экономической сфере.

Экономическая безопасность, как одно из важных экономических условий, рассматривается как один из важнейших факторов в нынешнюю противоречивую, остроконкурентную эпоху, созданную глобализацией и высококонкурентной средой, когда усиливается борьба за расширение сферы экономического влияния на глобальном уровне.

В современных реалиях экономическая безопасность становится одним из основных ориентиров в конфликтах экономических интересов и укреплении сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, выступает важным показателем экономического потенциала и мощи. Экономическая безопасность, стимулирующая рост экономического потенциала в туристской сфере деятельности и повышение уровня устойчивости финансовой обеспеченности, создает дополнительную гарантию диверсификации деятельности, создания новых предприятий, увеличения ассортимента и продолжительности жизни туристских продуктов и услуг, долговечности существования отрасли [4].

Экономически безопасная среда расширяет почву для общего экономического, социокультурного развития, ускоряет структурные изменения в экономической системе и отраслях. В такой среде происходит развитие социально-экономической, культурной инфраструктуры, углубляются институциональные реформы, укрепляются позитивные

тенденции развития во всех слоях общества в целом.

Данные замечания, посвященные характеристике экономической безопасности, создают основу для появления аналогичных позитивных тенденций и элементов в туристской деятельности, которая является одним из современных феноменальных проявлений экономической системы, а потому вносят существенный вклад в возникновение важных направлений развития в сфере туристского предпринимательства. Обеспечение экономической безопасности на национальном и региональном уровнях дает импульс продолжению этого процесса в глобальном мире, а в такой безопасной среде создаются дополнительные благоприятные условия для ускоренного развития международного туризма, что открывает широкие перспективы для решения социально-экономических проблем, которые еще сохраняются в обществе и мире, и для всестороннего развития туристского предпринимательства.

Для каждого отдельно взятого субъекта туризма экономическую безопасность можно охарактеризовать как достаточно важное понятие. Тот факт, что предотвращение опасностей в туризме имеет важное значение, также может быть связан с большим количеством источников опасностей в процессе туризма. Стоит отметить, что экономические опасности для субъектов туристского предпринимательства связаны со многими факторами. К таким факторам относятся конкуренция, демографические, политические, географические, социально-экономические, культурные, образовательные, идеологические, торгово-обменные отношения, различные региональные экономические традиции, поведение туристов и представителей местных сообществ, поведенческая культура потребительской аудитории туризма, технико-технологические, инновационные, цифровые, правовые и другие факторы, применяемые в туристическом бизнесе. Кроме того, на экономическую безопасность предприятий влияет баланс интересов потребителей и поставщиков продукции компании, что создает условия для того, чтобы конкретное туристское предприятие занималось своей специфической бизнес-деятельностью. [9].

На международном уровне преобладает идея придания особого значения следующим факторам в обеспечении и укреплении экономической безопасности субъектов туристского бизнеса:

- общая экономическая независимость;
- поддержка инициатив экономического характера;
- стабильность и устойчивость национальной экономики;
- способность к саморазвитию и адаптации к окружающей среде;
- способность к прогрессу в рамках современных парадигм развития;
- иметь потенциал для создания и внедрения инновационных и цифровых технологий и т. д.

Экономическая самостоятельность является одним из достаточно значимых показателей каждой

национальной и отраслевой экономической системы. Экономическая самостоятельность не носит абсолютного характера, поскольку подходы к международному разделению труда в связи с современной системой экономических отношений, глобальными изменениями, наблюдением неуклонного обострения конкуренции и другими факторами сделали национальные экономики взаимосвязанными и/или зависимыми друг от друга. В таких условиях сохранение экономической самостоятельности любого субъекта туризма означает достижение уровня производства, эффективности и качества продукции, позволяющего активно участвовать во многих организационно-экономических, торговых, правовых и других вопросах.

Стабильность и устойчивость национальной экономики выступает в качестве одного из основных фундаментов решения задач экономической безопасности. Данный фактор подразумевает защиту собственности во всех формах, создание надежных условий для предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также предотвращение факторов, способных дестабилизировать сложившуюся ситуацию или положение (принятие мер по исключению негативных ситуаций в экономике, борьба с криминальными структурами, недопущение серьезных различий в распределении доходов и т. д.) [3 с. 128].

Реализация способности к саморазвитию и прогрессу в рамках реальных глобальных условий является одной из важнейших стратегических задач. Для автономного субъекта, сумевшего создать условия для саморазвития и технико-технологического, материального развития, увеличиваются и становятся более эффективными возможности для целенаправленного осуществления хозяйственной деятельности.

Поддержка в каждом туристском предприятии инициатив любого характера, в том числе и экономического характера, является серьезным фактором как в мотивации работников с творческим мышлением, так и в достижении предприятием повышения экономического потенциала за счет получения большей прибыли. Поэтому туристские предприятия должны серьезно относиться к продвижению инициатив как к одному из основных путей обеспечения экономической безопасности.

Деятельность предприятий туристской индустрии в условиях стабильности и устойчивости национальной экономики может быть более безопасной и эффективной. Учитывая чувствительность туризма к экономическим, политическим, культурным и другим факторам в стране, можно сказать, что стабильность и динамичное развитие национальной экономической системы является одним из главных гарантов экономической безопасности предприятий сферы туризма.

Политическая стабильность в стране является одним из гарантов экономической стабильности. Политическая стабильность является ключевым фактором снижения и устранения экономической неопределенности и своевременного создания последовательной экономической законодательной

системы, регулирующей деятельность туристического бизнеса и управление природными ресурсами.

Развитие способности к саморазвитию и адаптации к рыночной среде имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения экономической безопасности предприятий сферы туризма. Адаптация деятельности к рыночным условиям путем непрерывного анализа конъюнктуры рынков, на которых она функционирует, является одним из основных условий обеспечения успеха и устойчивости туристского предприятия к экономическим опасностям. Достижение этой цели зависит от хорошо разработанной маркетинговой стратегии. Результаты маркетинговых исследований дают основу для определения наиболее подходящего направления для туристического предприятия и его эффективной деятельности.

Достижение развития на современных туристских рынках и обеспечение безопасности за счет повышения экономического потенциала зависит от понимания реальной ситуации и усвоения тенденций развития в рамках сложившихся условий. Это условие требует трансфер, разработки и применения новейших инновационных и цифровых технологий в туристской деятельности. Трансфер новых технологий возможна за счет расходования достаточно больших финансовых ресурсов. В целях экономии финансовых средств туристские предприятия должны направлять определенную часть своих финансовых возможностей на создание инновационных технологий и стремиться к достижению собственной экономической безопасности с помощью преимуществ, создаваемых этими технологиями.

Научно-техничко-технологические факторы в определенном смысле позволяют повысить уровень экономической безопасности предпринимательства туризма и определить направления его развития. В то же время отсутствие или минимальное применение новых технологий снижает конкурентоспособность туристических предприятий, создает препятствия для выявления источников экономических угроз, приводит к снижению экономической эффективности, наблюдаются задержки и проблемы в прогрессе и развитии субъектов международного и внутреннего туристического бизнеса.

Заключение. Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод, что экономическая безопасность является одним из жизненно важных факторов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма, как и во всех сферах деятельности. Для обеспечения желаемого уровня экономической безопасности предприятий сферы туризма необходимо понимать ее сущность и подходить к принятию управленческих решений с позиции рыночной конъюнктуры, проявляя гибкость в осуществлении предпринимательской деятельности в современных рыночных условиях.

В то же время в целях надежного обеспечения экономической безопасности туристским предприятиям рекомендуется систематически осуществлять следующие мероприятия:

- постоянно стремиться к повышению уровня своей экономической независимости, экономической устойчивости и потенциала;
- придание особого значения поддержке инициатив персонала предприятия;
- стремиться максимально использовать стабильность и устойчивость, создаваемые национальной экономической системой;
- развивать способность адаптироваться к среде туристских рынков различного уровня;
- придание особого значения разработке и использованию инновационных и цифровых технологий, являющихся основными движущими факторами современного развития и обеспечения экономической безопасности и др.

Литература

1. Агадуллин Н.Ф. Национальная экономическая безопасность как категория экономической теории / Агадуллин Н.Ф. - Уфа, 2013., 34с .
2. Алексеев А.А. Макроэкономические аспекты обеспечения экономической безопасности в России / Алексеев А.А.- М., 2014., 28 с.
3. Азизов А.А. Предпринимательство в туризме Азербайджана. Монография. Баку 2012, 307с.
4. Гасанов А.Н. Стратегия продления жизненного цикла туристского продукта в условиях Азербайджана. Альтернативы за развитие на современном туризм. Сборник доклады от научна конференция, Варна, 2010. с. 446-454.
5. Кузьмин, М.Д. «Безопасность» и «Экономическая безопасность» как категории социального познания: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук [Текст] / М.Д. Кузьмин // Тюмень, 2014. – 23 с.
6. Ромащенко Т.Д. Экономическая безопасность национальной экономики: механизм и система обеспечения в России / Т.Д. Ромащенко. Воронеж: ВГУ., 2013. с. 50-59.
7. Цхададзе Н.В. Мировые тенденции экономической безопасности / «Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента» Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции.- Самара, 2016. с.9-13.
8. Dayourad, F., Adongo, C. A., & Kimbu, A. N. Insurance uptake among small and mediumsized tourism and hospitality enterprises in a resource-scarce environment. *Tourism Management Perspectives*, 2020. 34, Article number 100674.
9. Makhov, M. V. Analysis of the main approaches to defining the concept of economic security of an enterprise. *Problems of Economics and Management*, 2016. 5(57), pp. 84-7.